

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

**НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДЛЯ ЗАХИСТУ
ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ**

**XVII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА**

Тези доповідей

14 – 15 квітня 2021 року

Харків
2021

XVII міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору": тези доповідей, 14 – 15 квітня 2021 року. – Х.: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2021. – 764 с.

Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами, науковими співробітниками, докторантами, ад'юнктами, аспірантами, фахівцями органів військового управління, закладів, установ і підприємств.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, фахівців в галузі розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки.

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несуть автори.

Затверджено до друку вченою радою Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, протокол від 23 березня 2021 року № 5.

© Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 2021

PROPOSALS FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS OF RADIO-TECHNICAL FACILITIES AIR DEFENCE

O. Vetoshkin¹; D. Kriuchkov²; M. Pavlenko², Doctor of Engineering Sciences, Professor; A. Reznichenko²; A. Mukhartov²; O. Sikachov²;

¹State Research Institute for Testing and Certification of Weapons and Military Equipment;

²Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

To reduce the use of the residual resource of standard weapons and military equipment at all stages of personnel are used Trainer imitation complexes (TIC). TIC allow you to practice certain elements of the combat work of the combat crew, but exclude the imitation of technical service (TS) of the product during training in the operation of weapons. In this connection it offers to enter in composition TIC additional module that will provide the study of questions TS wares. At the use of the module an inspector enters corresponding disrepairs or sets a kind TS. These actions are taken into account by software. Disrepairs and corresponding to technical state of wares taken into account at the design of work of standard of armament. Disrepairs removed by an operator, results of measuring of parameters radio-technical facilities (RTF) brought in the base of results of measuring. Besides training of combat service, the offered software can be used for technical exploitation regular RTF armaments (for storage and treatment of results of measuring of values of the parameters got at verifications and to support of decision-making).

РОЗРОБКА ВИМОГ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

О.О. Клімішен¹, к.т.н, с.н.с.; О.Е. Зенович¹, к.т.н., доц.; А. В. Ковтун²

¹Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба;

²Військова частина А3808

Структура систем електропостачання (СЕП) обумовлюється як джерелами електроенергії так й характеристиками споживачів. Розподіл навантажень різноманітних споживачів електроенергії значно розрізняється, що обумовлює велике різноманіття схемно-конструктивних рішень та видів електротехнічного обладнання в системах СЕП. СЕП визначається додатково режимами роботи, охолодженням, масо-габаритними показниками.

Таким чином, при розробці перспективних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) виникає завдання вибору оптимального варіанту його СЕП, яка призначається для забезпечення:

надійного енергопостачання на усіх режимах;

підтримки необхідного рівня якості електроенергії (рівня напруги та частоти в сталому та перехідних режимах, спектру напруги та амплітуди пульсації для постійного струму);

зручність монтажу елементів СЕП та зручність її подальшого обслуговування;

можливість адаптації СЕП при зміні корисного навантаження;

Розробка вказаної СЕП передбачає наявність цифрових систем керування та захисту, що є невід'ємною рисою принципів інтегрально-модульної

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

A	Kovshar V.....503	Sheviakov Y..... 730
Abramov A..... 728	Kriuchkov D.189	Shulha A..... 712
Abramova M..... 728	Kukobko S.266	Shutenko I. 697
Ayodele-	Kuznietsov O.....556	Sikachov O..... 189
Ale Oripinrefunmi	L	Smutniak Zenon 732
Oluwadara 732	Larin V.....335	Spirkin Ye. 142
B	Lech Michal.....731	Stakhova M. 696
Babych V..... 368	Lemeshko O.....701	Suchon Aneta 740
Barkhudaryan M. 545	Liebozhyna N.....699	Sulev K..... 673
Belousov V..... 556	Lomakina M.....712	Surkov K. 712
Bespalko O. 313	Lotoshnikova S.710	Surkova K. 712
Bezdielnyi V..... 142	Lukashuk O.....556	T
Bratslavska A. 706	M	Taranenko Ju. 694
Bryk T. 694	Marenych S.....732	 704
C	Martovytskyi V.329	Topchii A. 502
Chernov K. 502	Mikulska Anna.....604	Tuzikov S. 556
Chumak B..... 545	Misailova K. 704	Tretiak V. 329
D	Misyura O.329	U
Danylova J..... 699	Mukhartov A.....189	Ukrainets Ye. 142
Denisova S..... 708	Myroshnichenko E...699	V
Diatlova I. 649	N	Vedmid' O..... 545
Dokuchaev V..... 335	Nos A.552	Velychko V. 707
Drob N..... 696	O	Vetoshkin O. 189
F	Orlenko V731	Vorona N..... 695
Fadeeva L. 697	P	Voroshilov S. 335
G	Pacek Bogusław.....473	Y
Glazkova S. 213	Pacek Piotr.....468	Yakovyshyn D..... 681
Golovash I. 697	Palevych S.678	Yakovyshyn E. 675
Goncharov G. 697	Pavlenko M.....189	Yermak I. 673
Grygorova I. 694	Petrushenko Zh.700	Z
H	Piskunov S.368	Zaborski Jaroslaw.... 731
Herasimov S. 266	Pogodina M.....698	Zadonskiy O. 502
Hlushchenko P..... 142	R	 503
Hula R. 649	Rajchel Jan.....730	Zelenska O. 707
I	Rakotyanskyi S.675	Zhuikov D. 335
Isaeva V..... 694	Rebrii I.....694	Zorkin R. 673
K	Reznichenko A.....189	A
Kalachova V. 329	Romanchenko I.699	Абрамов Д.В. 419
Kaliuzhnyi M..... 502	Romenskyi D.368	Абрамова М.М..... 191
..... 503	Roshchupkin E.....266	Авілов А.І..... 430
Kalugin S..... 266	Roshchupkina A.....266	 431
Karpenko O. 552	S	 435
Khmelevska O. 340	Savchenko O.....700	Авраменко О.В. 383
Khmelevskiy S. 340	Senatorov V.213	 415
Kobyakov S. 698	Shcherbinin S.....313	Авторханов О.А..... 209
Kondra O. 699	Shevchenko O.....678	Агафонов Ю.М. 425
Kosinski Eryk..... 604	Shevchenko S.....142	 430

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

XVII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

Відповідальний за випуск *Г.В. Певцов*

Комп'ютерна верстка *С.О. Щербінін, О.В. Беспалько*

Комп'ютерний дизайн обкладинки *О.А. Усачова*

Техн. редактор *С.О. Щербінін*

Коректор *О.В. Беспалько*

Формат 60 ´ 84/16

Ум.-друк. арк. – 39,76

Підписано до друку 23.03.2021

Ціна договірна

Тираж 400 пр.

Зам. 0328-19

Видавництво Харківського національного університету

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 5370 від 30.06.2017 р.

Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009

61144, Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137

тел. (057) 778-60-34 e-mail: bookfabrik@mail.ua
